

Gestión, políticas y desarrollo educativo

Contribución del diplomado en Economía Social y Solidaria del Tecnológico Nacional de México dentro de la política nacional

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Contribución del diplomado en Economía Social y Solidaria del Tecnológico Nacional de México dentro de la política nacional

Contribution of the Postgraduate Program in Social and Solidarity Economy at the National Technological Institute of Mexico within the National Policy

Rogelio Pino-Orozco¹

Gaudencio Lucas Bravo²

Resumen

En concordancia con la política nacional de impulso a la economía social y solidaria en México, el Tecnológico Nacional de México (TECNM) implementa, en el 2022, una estrategia nacional de acreditación de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) en las 254 instituciones que lo conforman. En 2023, se crea el Diplomado en Economía Social y Solidaria (DESS) para fomentar la integración de la comunidad estudiantil y docente a los NODESS del TECNM. En este trabajo, se pretende identificar el alcance de las dos primeras generaciones del DESS a través de un análisis con estadística descriptiva de los datos de los egresados del programa, tomando como referencia la entidad federativa de procedencia, el género y el tipo de participante; también se revisarán los resultados de la acreditación y reacreditación de los NODESS en el TECNM en

Abstract

In accordance with the national policy to promote the social and solidarity economy in Mexico, the National Technology of Mexico (TECNM) implements, in 2022, a national strategy for the accreditation of Nodes to Promote the Social and Solidarity Economy (NODESS) in the 254 institutions that make it up. In 2023, the Diploma in Social and Solidarity Economy (DESS) is created to promote the integration of the student and teaching community into the NODESS of TECNM. In this work, the aim is to identify the scope of the first two generations of the DESS through an analysis with descriptive statistics of the data of the program's graduates, taking as reference the federal entity of origin, gender and type of participant; The results of the accreditation and reaccreditation of the NODESS in the last two years will also be reviewed. The above is with

¹ Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. México, rogelio.po@ciidet.tecnm.mx, <https://orcid.org/0009-0000-8920-8681>

² Tecnológico Nacional de México. México, s_academica0001@tecnm.mx, <https://orcid.org/0009-0004-7375-3510>

los últimos dos años. Todo esto con el supuesto de que el DESS pueda impactar positivamente el desarrollo de NODESS en el TECNМ y sentar las bases para, en próximos estudios, evaluar el impacto de las dos primeras generaciones del DESS, a través de analizar la distribución y tipos de proyectos implementados por los egresados en los NODESS del TECNМ, así como su contribución a la política nacional de economía social y solidaria.

Palabras clave: desarrollo sostenible, economía social y solidaria, NODESS, ODS, TECNМ.

the assumption that the DESS can positively impact the development of NODESS in the TECNМ and lay the foundations for, in future studies, to evaluate the impact of the first two generations of the DESS, by analyzing the distribution and types of projects implemented by graduates in the TECNМ NODESS, as well as their contribution to the national social and solidarity economy policy.

Keywords: Sustainable development, Social and solidarity economy, NODESS, SDG, TECNМ.

1. Introducción

Coraggio (2009) menciona que hablar de economía social y solidaria (ESS) implica afirmar que los valores de esta otra economía deben consolidar comportamientos solidarios, un despliegue de la identidad y capacidades del individuo en una sociedad incluyente, en la que somos parte de un proyecto sociocultural y político de construcción de una economía que debe incluir a todos. (p. 30)

El Gobierno de México (2019) refiere, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que «el gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria» (p. 61).

La Secretaría de Economía (2024) menciona que «la Agenda 2030 confluye con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México y con otros instrumentos de planificación del Estado en sus principios, metas y objetivos» (p. 21).

Los NODESS (Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria) son una estrategia del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) que generan la integración de una red de alianzas territoriales conformadas por, al menos, tres actores diferentes: instituciones académicas, gobiernos locales y Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). El objetivo de los NODESS es desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria en sus territorios, a través de los cuales se propongan, diseñen e implementen soluciones territoriales a necesidades colectivas (Instituto Nacional de la Economía Social, 2023).

Estas acciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: *Trabajo decente y crecimiento económico* y atienden la meta 8.3.: «Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación [...]» (Naciones Unidas, 2015).

«En relación a las universidades, la inserción de la ESS en estas instituciones educativas es fundamental, debiendo asumirse un papel trascendental en su fomento» (Hernández & Ramírez, 2023, p. 118).

El TECNM se crea el 23 de julio de 2014; está constituido por 254 instituciones; «la matrícula total del Tecnológico Nacional de México, durante el ciclo escolar 2023-2024, fue de 568,866 estudiantes» (Tecnológico Nacional de México, 2024a, p. 6).

La Secretaría Académica de Investigación e Innovación del TECNM, en apoyo a la Estrategia Nacional de Impulso a la Economía Social y Solidaria, creada en 2022 por el TECNM, implementa el DESS para que los participantes puedan reconocer la economía social y solidaria, los NODESS y la Agenda 2030 como un conjunto de iniciativas en las que se promueven esquemas de cooperativismo abierto, con modelos que incluyen a los grupos de interés involucrados y los oriente hacia el desarrollo comunitario como base de la nueva democracia socioeconómica con impacto regional y nacional.

El DESS es un programa educativo estructurado en cuatro módulos, con 120 horas de formación; el programa se imparte sin costo en modalidad virtual, y está dirigido al público en general con énfasis en la comunidad del TECNM (Tecnológico Nacional de México, 2024b).

A la fecha de publicación del presente trabajo, el DESS se ha impartido en dos ediciones; la primera, de septiembre a noviembre del 2023 y la segunda, de julio a octubre del 2024.

2. Metodología

Este trabajo emplea un enfoque cuantitativo y utiliza estadística descriptiva con el fin de presentar los resultados del DESS:

1. Cantidad de egresados por cada una de las 32 entidades federativas que integran la Estados Unidos Mexicanos.
2. Participación de profesores del TECNM, de estudiantes del TECNM y de participantes externos.
3. participación por género.

Considerando a «la estadística descriptiva como un método para describir numéricamente conjuntos numerosos» (Sabadías, 1995, p.33), la recolección de los datos se llevó a cabo a través de registros institucionales de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Vinculación del TECNM; para la validación de la información, se verificó la trazabilidad de esta con los datos de la plataforma educativa empleada para el DESS.

Con el fin de dar mayor claridad a la información, se eligieron las variables de entidad, género y tipo de participante para identificar la entidad federativa con mayor participación, para dimensionar la participación de las mujeres en estas iniciativas y para conocer el tipo de participantes que decidieron sumarse al desarrollo de proyectos en ESS.

3. Resultados

La Tabla 1 muestra la capacitación que el DESS ha generado en sus ediciones 2023 y 2024. Esta asciende a un total de 2,324 egresados distribuidos en las 32 entidades federativas. Destaca el estado de Veracruz con 353 participantes, lo que equivale al 15.2 % de participación. Por tipo de participante, los profesores del TECNM tuvieron 1,595 inscritos, equivalente al 68.6 %.

Tabla 1
Participación en el DESS del TECNM por
entidad federativa, clasificados por tipo de participante

Estado	2023				2024				Total general por Estado
	Profesores TECNM	Estudiantes TECNM	Externos	Total por Estado	Profesores TECNM	Estudiantes TECNM	Externos	Total por Estado	
Aguascalientes	5	0	0	5	6	1	0	7	12
Baja California	3	0	1	4	8	2	0	10	14
Baja California Sur	8	1	4	13	12	0	3	15	28
Campeche	43	2	6	51	10	0	4	14	65
Chiapas	31	21	14	66	25	4	39	68	134
Chihuahua	11	3	4	18	8	0	12	20	38

CONTRIBUCIÓN DEL DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DENTRO DE LA POLÍTICA NACIONAL

(Continuación)

Estado	2023				2024				Total general por Estado
	Profesores TECNM	Estudiantes TECNM	Externos	Total por Estado	Profesores TECNM	Estudiantes TECNM	Externos	Total por Estado	
Ciudad de México	28	4	21	53	17	1	14	32	85
Coahuila	13	1	2	16	11	0	1	12	28
Colima	13	0	0	13	3	0	0	3	16
Durango	23	0	6	29	11	1	2	14	43
Estado de México	47	2	17	66	44	6	15	65	131
Guanajuato	28	2	1	31	33	3	6	42	73
Guerrero	21	1	5	27	14	2	4	20	47
Hidalgo	28	39	6	73	25	0	2	27	100
Jalisco	10	0	3	13	99	0	5	104	117
Michoacán	70	13	19	102	48	5	8	61	163
Morelos	14	3	2	19	2	1	3	6	25
Nayarit	6	1	1	8	0	0	6	6	14
Nuevo León	4	0	1	5	4	0	0	4	9
Oaxaca	68	46	29	143	33	17	16	66	209
Puebla	65	3	11	79	30	1	16	47	126
Querétaro	18	36	11	65	10	0	3	13	78
Quintana Roo	28	6	26	60	13	2	10	25	85
San Luis Potosí	20	1	3	24	5	0	1	6	30
Sinaloa	7	3	0	10	5	0	5	10	20
Sonora	39	8	9	56	24	4	4	32	88
Tabasco	50	1	5	56	27	2	6	35	91
Tamaulipas	16	1	7	24	14	6	3	23	47
Tlaxcala	3	0	4	7	5	0	0	5	12
Veracruz	169	21	24	214	124	4	11	139	353
Yucatán	6	0	2	8	12	0	0	12	20
Zacatecas	14	0	3	17	4	1	1	6	23
Total	909	219	247	1375	686	63	200	949	2324

Nota: Archivo del TecNM

Los resultados clasificados por género se muestran en la Tabla 2 y reflejan una mayor participación de las mujeres con 1,307 participantes, lo que equivale al 56.2 %.

Tabla 2
Participación en el DESS del TECNМ, clasificado por género

Estado	2023			2024		
	Hombres	Mujeres	Prefiero no decirlo	Hombres	Mujeres	Prefiero no decirlo
Aguascalientes	2	3	0	5	2	0
Baja California	4	0	0	3	6	1
Baja California Sur	6	7	0	7	8	0
Campeche	23	28	0	9	5	0
Chiapas	38	28	0	27	41	0
Chihuahua	12	6	0	6	14	0
Ciudad de México	20	33	0	15	17	0
Coahuila	8	8	0	3	9	0
Colima	8	5	0	3	0	0
Durango	13	16	0	5	9	0
Estado de México	35	31	0	27	38	0
Guanajuato	15	16	0	19	23	0
Guerrero	14	13	0	7	13	0
Hidalgo	27	46	0	16	10	1
Jalisco	8	5	0	51	52	1
Michoacán	48	54	0	30	31	0
Morelos	8	11	0	4	2	0
Nayarit	3	5	0	1	5	0
Nuevo León	2	3	0	3	1	0
Oaxaca	55	88	0	22	44	0
Puebla	34	45	0	16	31	0
Querétaro	24	41	0	7	6	0
Quintana Roo	27	33	0	10	15	0
San Luis Potosí	8	16	0	2	4	0
Sinaloa	1	8	1	5	4	1
Sonora	22	34	0	10	22	0
Tabasco	22	34	0	12	23	0
Tamaulipas	11	13	0	8	15	0
Tlaxcala	2	5	0	3	2	0
Veracruz	94	119	1	61	78	0
Yucatán	4	4	0	4	8	0
Zacatecas	10	7	0	2	4	0
Total por género	608	765	2	403	542	4
Total general		1375			949	

Nota: Archivo del TecNM

La Secretaría de Extensión y Vinculación TECNM (2024) informa que al 30 de septiembre de 2024 el TECNM tiene un total de 414 alianzas, conformadas por 353 NODESS y 61 PRENODESS, con una cobertura nacional en cada una de las 32 entidades federativas, dando acompañamiento principalmente a sociedades cooperativas, ejidos y comunidad. Se cuenta con NODESS que atienden los sectores primario, secundario y terciario, encaminados a lograr impacto social, económico, ambiental y tecnológico en los territorios.

Figura 1
NODESS y PRENODESS en el TECNM

4. Discusión y conclusiones

A la fecha de elaboración de este trabajo, no es posible evaluar el impacto de los participantes que egresaron en octubre de 2024; en este momento se desarrolla la etapa inicial del seguimiento de los resultados específicos correspondientes a la generación que concluyó el diplomado en noviembre de 2023.

Considerando que los egresados del DESS en 2023 han elaborado, dentro del desarrollo del diplomado, 1,375 anteproyectos que inciden en el ámbito local-regional con un enfoque social y comunitario, se puede concluir que el DESS implementado por la Secretaría Académica de Investigación e Innovación del TECNM ha fortalecido la Estrategia de Impulso a la Economía Social y Solidaria del Tecnológico Nacional de México que, a su vez, coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Con una participación preponderante por parte de los profesores del TECNM (67.6 %), donde las mujeres registraron una mayor participación (55.6 %), teniendo una incidencia mayor en el estado de Veracruz (15.6 %).

Queda pendiente la realización de seguimiento y análisis de los proyectos elaborados dentro del DESS que logren implementarse en cada una de las regiones del país (como NODESS, como emprendimientos, como cooperativas, etc.). También se debe determinar cuántos de los egresados de este programa participan activamente en proyectos o iniciativas con relación a la economía social y solidaria.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Para la realización de la presente investigación se contó con el apoyo de la Secretaría Académica de Investigación e Innovación y la Secretaría de Extensión y Vinculación del TECNM.

6. Referencias bibliográficas

- Coraggio, J. L. (2009). *Los caminos de la economía social y solidaria*. Presentación del dossier. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, (33),29-38. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50903303>
- GOBIERNO, D. M. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Gobierno de México.
- GOBIERNO, D.M. Instituto Nacional de la Economía Social (2023). *Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria*. <https://r.issu.edu.do/3a>
- GOBIERNO, D.M. Secretaría de Economía (2024). *4º Informe Nacional Voluntario, México, 2024. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, <https://www.gob.mx/agenda2030/>
- Hernández Nolasco, L., & Ramírez Flores, M. S. (2023). El fomento a la Economía Social y Solidaria en México. *Otra Economía*,15(27),103-122. <http://revistas.ungs.edu.ar/index.php/otraeconomia/article/view/759>
- Naciones Unidas (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://r.issu.edu.do/l?l=130935QQ>
- Sabadías, A. V. (1995). *Estadística descriptiva e inferencial* (Vol. 8). Univ de Castilla La Mancha. <https://r.issu.edu.do/ddD>
- Secretaría de Extensión y Vinculación, TECNM (2024), *Informe de resultados. Estrategia Nacional de Impulso a la Economía Social y Solidaria*. Secretaría de Extensión y Vinculación TECNM.
- Tecnológico Nacional de México (2024a). Informe de Labores de Gestión correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2024. <https://r.issu.edu.do/3p>
- Tecnológico Nacional de México (2024b). *Diplomado en Economía Social y Solidaria*. <https://ofertadiplomados.TECNM.mx/ess/>